

Szegedi Tudományegyetem

Informatikai Intézet

DIPLOMAMUNKA

Vándor Norbert Rudolf

2023

Szegedi Tudományegyetem

Informatikai Intézet

**Sorszintű Java sérülékenység detektor
megalkotása**

**Creating a line-based Java vulnerability
detector**

Diplomamunka

Készítette:

Vándor Norbert Rudolf

informatika szakos

hallgató

Témavezető:

Dr. Hegedűs Péter

adjunktus

Szeged

2023

Tartalomjegyzék

Feladatkiírás	3
Tartalmi összefoglaló	4
1. Bevezetés	5
2. Kapcsolódó munkák	7
3. Megközelítés	12
3.1. Az eszköz működése	12
3.2. Problémák és a nyelv sajátosságai	16
3.2.1. Komplexitás probléma	16
3.2.2. Sebesség probléma	16
3.2.3. Új tokenek	17
3.2.4. SSH méretének csökkentése	18
3.3. Használt metrikák	19
3.4. Az eredmények létrehozása	19
4. Eredmények	22
4.1. Első verzió	22
4.2. A szótár bővítése	22
4.3. Az SSH csökkentésének hatása	23
4.4. Az eredmények kiértékelése	24
4.4.1. A különböző verziók alap teljesítménye	25
4.4.2. A különböző módosítók és hatásai	25
4.5. Az eredmények összefoglalása	26

5. Konklúzió	27
Függelék	29
Nyilatkozat	30
Köszönetnyilvánítás	31
Irodalomjegyzék	34

Feladatkírás

A feladat egy olyan modell elkészítése volt, amely Java nyelvű rendszerek esetén a forrásfájlokban sérülékenységeket keres, majd azokat sorszinten megjelöli, és a jelölésekre magyarázatot ad. A sérülékenységeket a sorok Word2Vec segítségével előállított vektoros reprezentációin alapuló hasonlóság szerint keresi, a magyarázatot pedig a leghasonlóbb sérülékeny sor mellékelésével biztosítja.

Absztrakt

A mai társadalmunk nagyban függ a különböző informatikai rendszerektől. Éppen ezért nemcsak kívánatos, hanem létfontosságú is a szoftverek magas minősége és biztonsága. A szoftverfejlesztőket segítik a különböző empirikus megoldások, amik a gazdag nyílt forráskódú adatokra és a gépi tanulási módszerek adatfeldolgozására támaszkodnak. Ennek ellenére a legkorszerűbb hiba- és sérülékenység-kereső technikákat meglehetősen kevés helyen alkalmazzák. Ez főként az alacsony részletességnek (az előrejelzés például fájl szintű) és a megmagyarázhatóság hiányának (nem tudjuk, miért jelölt a rendszer) köszönhető.

A dolgozat célja egy olyan eszköz létrehozása és bemutatása, ami hatékonyan képes Java rendszerekben sérülékenységek detektálására. Ezen felül az is a cél, hogy mindezt kellő részletességgel (pontosabban sorszinten) és megmagyarázhatóan tegye. Az előbbi tulajdonsága lehetővé teszi, hogy a fejlesztők gyorsabban nekiláthassanak a hibák javításához, mivel nagyban csökkenti a hibák pontos helyének keresését, az utóbbi tulajdonság pedig segít az előrejelzés helyességének bizonyításában.

A dolgozat eredményeiből publikáció [8] is született az ICCSA ¹ nemzetközi konferencián.

¹<https://iccsa.org>

1. fejezet

Bevezetés

A különböző szoftver-rendszerek alapvető részeivé váltak a mindennapjainknak. Ezeket nem csak kritikus infrastruktúrák kezelésénél használjuk (például erőművek, légiforgalom), hanem érzékeny adatok tárolására (például banki információk), illetve a mindennapi kényelem növelésére is (például okos eszközök).

Ezen rendszerek hiba- és biztonság-menedzsmentjére számos kutatás javasolt már különböző technikákat. Ilyen sérülékenység-előrejelző rendszerek jól használhatóak a fejlesztési fázis során, hogy a programozóknak segítsenek felfedezni a kódbázisba bekerülő problémás kódrészleteket. Sőt, akár CI/CD folyamatba is beintegrálhatóak. A tény, hogy a fejlesztés már korai fázisától elérhetőek bizonyos figyelmeztető rendszerek, nagyban meggyorsíthatja a hibák javításának idejét, akár megelőzve a rosszindulatú felhasználókat.

Éppen ezért fontos, hogy egy ilyen előrejelző eszköz kellő részletességgel rendelkezzen. Ugyanis minél részletesebb egy predikció, értelemszerűen annál egyszerűbb a hibajavítás. A mai eszközök nagy része fájl szintű előrejelzésekkel dolgozik, de a leg részletesebb programok is a metódusokat vizsgálják. És míg egy nagyméretű rendszerrel az is nagy segítség, ha a sérülékenységet tartalmazó fájlt megjelölik, egy sorszintű predikció még jobban gyorsíthatná a folyamatot. Ezen felül a predikciók megmagyarázhatósága is fontos. Enélkül a fejlesztők nem lehetnek biztosak abban, hogy egy ténylegesen hibás, vagy sérülékeny kódrészletet kell megvizsgálniuk, vagy csak egy hamis pozitív találatról van szó.

Mindezek megoldására a dolgozatban bemutatott eszköz az úgynevezett Word2Vec

modellt használja. Ezzel lehetőség van a kódsorokat a természetes nyelvfeldolgozás során is használt vektorizált formára hozni, majd ezekre a vektorokra betanítani a modellt. Így biztosított, hogy az eszköz sorokat fog figyelembe venni. Ezen felül a vektorok segítségével azt is meg lehet adni, hogy a sérülékenynek jelölt sor milyen mintázatot követ. Ezzel a mintázattal pedig a megmagyarázhatóság is megoldható, hiszen a programozó láthatja a mintát, és így könnyebben tud dönteni. Még egy nagy előnye ennek a megközelítésnek, hogy csak egyszer kell betanítani a garantáltan sérülékeny sorok vektorainak halmazán, utána pedig bármennyi projekten használható.

A dolgozatban bemutatott, a fentieknek megfelelően viselkedő eszköz Java nyelvű rendszerekre készült. Azért lett ez a nyelv kiválasztva, mivel egyike a manapság legelterjedtebb nyelveknek, ráadásul sűrűn használják kritikus rendszerekhez.

2. fejezet

Kapcsolódó munkák

Sérülékenység-előrejelzés témában már számos munka született, amiket a részletességük alapján csoportosíthatunk. Sorszintű előrejelzésekből lényegesen kevesebb van, és az is csak bug predikciókhoz.

Fájlszintű előrejelzés Shin és társai [14] három metrikát vizsgáltak: komplexitás, code churn és fejlesztői aktivitás. Arra voltak kíváncsiak, hogy ezek mennyire használhatóak sérülékenységek keresésére. Az empirikus tanulmányukban két, széles körben alkalmazott projektet vizsgáltak: a Mozilla Firefox webböngészőt és a Red Hat Enterprise Linux kernelt. Az eredmények azt mutatják, hogy ezek a metrikák jól használhatóak: mindhárom felhasználásával a modelljük a sérülékenységek 80%-át megtalálta kevesebb mint 25%-os hamis pozitív aránnyal.

Egy másik munkájukban Shin és társai [15] azt találták, hogy a defektek valamilyen szinten hasonlítanak a sérülékenységekhez, és hagyományos defekt kereső algoritmusok használhatóak sérülékenységek megtalálására. Ebben a tanulmányban szintén a Firefox kódbázisát vizsgálták, ahol a fájlok 21%-ában vannak defektek, és 3%-ában vannak sérülékenységek. Két modellt használtak, és mindkettő hasonló eredményeket produkált: a defekt kereső és a sérülékenység kereső modelljük is 83% fedést értek el, illetve az előbbi pontossága 12%, az utóbbié pedig 11%. Azt a következtetést vonták le, hogy bár a defekt kereső algoritmusok használhatóak sérülékenységek keresésére is, még sok fejlesztésre szorulnak.

Chowdhury és társai [3] szintén három metrikát, a komplexitást, a kapcsolódást és a

kohéziót vizsgálták. Ők is a Firefox böngészőt vették alapul, annak is 52 kiadását egy 4 éves periódus alatt. 4 különböző gépi tanulási és statisztikai technikát hasonlítottak össze: a döntési fákat, a random forest-et, a logisztikus regressziót és a Naiv Bayes modellt. Arra a következtetésre jutottak, hogy mindegyik alkalmas sérülékenység predikcióra valamilyen szinten, de a döntési fás megoldásuk sokkal jobban teljesített a többinél.

Jimenez és társai [6] létrehozták a VulData7 projektet, ami egy bővíthető adathalmaz és keretrendszer. Az adatokat automatikusan gyűjtötték szoftver archívumokból, és 4 nyílt forráskódú kritikus rendszer sérülékenységeit tartalmazza: WireShark, OpenSSL, SystemD és a Linux Kernel. A rendszer biztosítja a sérülékenységek információit (CVE¹ és CWE² szám, leírás, stb.), a sérülékeny kódrészletet, és a hozzá tartozó javítást, amennyiben az elérhető. Mivel az adathalmaz rengeteg adatot tartalmaz, a használatához további feldolgozási lépésekre van szükség.

A munkájukban Neuhaus és társai [9] megalkották a Vulture nevű eszközt, ami képes automatikusan meglévő sérülékenység adatbázisok és archívumok adatainak bányászata, majd azok komponensekhez történő párosítására. A megközelítésükben egy komponens valójában egy header-forrás pár C++ esetén, illetve egy .java fájl Java esetén. SVM segítségével osztályozták a komponensek közötti függőségeket és metódus hívásokat, amik felhasználásával az eszközük képes volt a sérülékenységek nagyjából felének helyes előrejelzésére. Ezen felül a megjelölt komponensek közel kétharmada helyesen volt megjelölve.

Osztályszintű előrejelzés Siavvas és társai [16] a szoftvermetrikák és a sérülékenységek típusai között vizsgálták az összefüggéseket. 100 széles körben elterjedt Java könyvtárat vizsgáltak, és statikus analízist alkalmaztak rajtuk. Azt találták, hogy ezek a metrikák nem elegendőek ahhoz, hogy meghatározott sérülékenység típusokat jelezzenek, viszont arra jók, hogy biztonság- és minőség-specifikus gyengeségeket elkülönítsenek.

Basili és társai [1] felhasználták a Chidamber és Kemerer [2] által leírt objektum orientált dizájn metrikákat, hogy hibákra hajlamos osztályokat prediktáljanak. A statisztika-alapú megközelítésük segítségével a szoftverfejlesztési ciklus korai fázisában is sikerült előrejelzéseket produkálniuk. Ezzel szemben a dolgozatban szemléltetett módszer gépi

¹Common Vulnerabilities and Exposures, <https://cve.mitre.org>

²Common Weakness Enumeration, <https://cwe.mitre.org>

tanuláson alapul.

Palomba és társai [10] munkájuk során létrehoztak egy specializált bug előrejelző rendszert, amit code smell-eket tartalmazó osztályokon alkalmaztak. Megfigyelték, hogy ezek a code smell-ek mennyire járultak hozzá a bug-ok megjelenéséhez, és arra jutottak, hogy a code smell-ekkel teli komponensek sokkal több bug-ot tartalmaztak. Az eredményekhez több modellt is használtak, de a legjobban az egyszerű logisztikus regresszió szerepelt.

Munkájában Sultana [17] egy követhető mintákon alapuló modellt mutatott be, amit az Apache Tomcat, az Apache CXF és három Java web applikáció kódbázisának megvizsgálásából nyert ki. A követhető minták a tervezési mintákhoz hasonlóak, de automatikusan felismerhetőek és kinyerhetőek a forráskódból. A tanulmányban összehasonlította ezeket a mintákat a hagyományos szoftver metrikákkal, és azt találta, hogy a mintáknak alacsonyabb a hamis pozitív arányuk, valamint magasabb a fedésük, mint a metrikáknak. Osztályszintű előrejelzések mellett a cikk metódus szintűekkel is foglalkozik.

Egy másik munkájukban Sultana és társai [18] meghatároztak egy osztály- és egy metódus szintű metrika halmazt, amik segítségével Java rendszerek sérülékenységeit lehet előre jelezni. A halmazokat statisztikai analízissel hozták létre, majd gépi tanulási módszerek jellemzőiként használták. Azt találták, hogy a két halmazból készült modell hasonlóan viselkedett, viszont nagyban felülmúlta a korábban Chowdhury [3] által bemutatott metrikákat. Ráadásul míg Chowdhury metrikái fájl szinten működnek, ezek osztály, illetve metódus szinten.

Metódus szintű előrejelzés Giger és társai [5] kísérleteket végeztek 21 nyílt forrású Java rendszeren, és megalkottak egy olyan modellt, ami bug predikciónál használt forráskód és kódváltozás metrikákon alapul. A modelljük 84%-os pontosságot és 88%-os fedést ért el. Ezen felül azt is megfigyelték, hogy a kódváltozás metrikák sokkal jobban teljesítenek.

Ferenc és társai [4] összehasonlítottak 8 különböző gépi tanulási algoritmust, hogy meghatározzák, melyik a legjobb JavaScript metódusok sérülékenységeinek előrejelzésére. Az adathalmazuk statikus forráskód metrikákból, NVD³ sérülékenységi adatokból és

³<https://nvd.nist.gov>

GitHub-ról gyűjtött javításokból állt.

Pascarella és társai [11] egy korábbi, Giger [5] által végzett kutatást replikáltak. Giger és társai munkája metódus szintű predikcióról szól, Pascarelláék ezt eltérő rendszeren próbálták, majd létrehoztak egy sokkal realiztikusabb modellt. Azt találták, hogy az eredeti cikk metodikáját felhasználva hasonló eredményeket értek el, viszont a saját, realiztikusabb megközelítésmódjuk viselkedése egy random osztályozóhoz hasonlított.

Munkájukban Saccente és társai [13] megalkották a Project Achilles névre hallgató Java sérülékenység detektáló eszközt. Ehhez a National Institute of Standards and Technology ⁴ Juliet Java adathalmazát használták fel. Ebben a halmazban több ezer defektív Java metódusra található példa. Magát a predikciót pedig egy LSTM hálózat végezte el. Az eszközük emellett többféle adat előkészítési algoritmust használ, illetve képes a forráskódból automatikusan metódusokat kinyerni. Végeredményben minden sérülékenységnél 90% fölötti pontosságot tudtak elérni.

Li és társai [7] létrehozták a VulDeePecker eszközt, ami egy mélytanulás alapú sérülékenység érzékelő rendszer. Úgynevezett "code gadget"-ek segítségével (lényegében szemantikailag összetartozó kódsorok) elérték, hogy az eszköz képes legyen automatikusan jellemzőket kinyerni és definiálni. Ehhez először könyvtár hívásokat nyernek ki, majd szelektálást végeznek el rajtuk. Ezután létrejönnek belőlük a "code gadget"-ek, és végül vektorosan reprezentálják őket. Erre betanítottak egy BLSTM hálózatot, amivel sikerül 4 olyan sérülékenységet is megtalálniuk, amik nem szerepeltek az NVD adatbázisában.

Sorszintű előrejelzés Wattanakriengkrai és társai [19] munkájukban azt találták, hogy a fájlok sorainak átlagosan csak 1-3%-a defektív. Létrehoztak egy Line-DP nevű keretrendszert, amivel modell függetlenül lehet defektív sorokat keresni. Ehhez egy korszerű megmagyarázható gépi tanulási módszert, a LIME-ot használták, amivel úgynevezett "risky token"-eket lehet felismerni és azokkal megmagyarázni, miért készített a vizsgált modell egy bizonyos predikciót. Ehhez először egy fájlszintű modell készül, amiből kinyerik a token jellemzőket, majd a "risky token"-eket. Ezek a "risky token"-ek olyan kód tokenek, amik jelenléte mellett egy fájlszintű modell sérülékenynek jelzi az adott fájlt. Végül azok a sorok, amik tartalmazzák ezeket a tokeneket, sérülékenynek lesznek jelölve. A szerzők

⁴<https://www.nist.gov>

9 nyílt forráskódú Java rendszer összesen 32 kiadásán esettanulmányt is végeztek, ami során az eszközük 61%-os fedést és 47%-os hamis pozitív arányt értek el, illetve ezekhez az eredményekhez nagyjából 10 másodperces futásidő volt szükséges. Az eszközüket összevetették 6 egyéb modellel, és mindnél jobbnak bizonyult. Bár a munkájuk hasonló a dolgozatban bemutatott eszközhöz, az defektek megtalálására szolgál, míg a dolgozatban kimondottan a sérülékenységeken van a hangsúly.

3. fejezet

Megközelítés

3.1. ábra. A folyamat szemléltetése

Ahogy korábban említésre került, a dolgozatban bemutatott eszköz Java nyelvű rendszerekhez készült. Ehhez az adatok a Project KB [12] által lettek biztosítva. A Project KB ¹ egy nagyméretű, Java programok validált sérülékenységi adatait tartalmazó adatbázis. Ennek használatával egy sokkal realiztikusabb környezet kapható, mintha mesterségesen előállított adatokkal dolgoznánk.

3.1. Az eszköz működése

A sérülékenység-előrejelzés folyamata három fázisra bontható. Az első két fázis csak a tanulás és az előkészületek alatt hajtódik végre, az aktuális, mindennapi használathoz

¹<https://sap.github.io/project-kb/>

csak a harmadik fázis futtatása szükséges.

A működés szemléltetése a 3.1 ábrán látható.

1. Fázis: Word2Vec modell

A legelső lépés a Word2Vec modell létrehozása. Ennek a lényege az, hogy a kódsorokat vektor formában tároljuk, amiket aztán arra használunk, hogy össze tudjuk vetni a sorok hasonlóságát. A vektorizáláshoz először a sorok tokenizálására van szükség, ami az ANTLR ² lexikális elemző részével történt. Ehhez az ANTLR Grammars v4 Java 9 Lexer ³ lett felhasználva. Ez, ahogy a nevéből is adódik, a Java 9 specifikáció szerint tokenizálja majd a forrásfájlokat. Ennek a futtatásához az alternatív teszteléshez készült java fájl ⁴ vettük alapul, ez lett kiegészítve. A Word2Vec modell tanítása ezután a GitHub Java Corpus ⁵ felhasználásával történt, ami GitHub-on közzétett nyílt forráskódú Java projektek forráskódjából áll.

A modell előállítását a Gensim ⁶ nevű Python könyvtárral történt, amit direkt szövegek vektorizálására terveztek. Itt részletesebben kitérnék arra, hogy mi is az a Word2Vec. Ahogy korábban említve volt, a lényege az, hogy valamilyen szöveget (itt konkrétan szavakat) vektor formában ábrázoljuk. Ezt elsősorban a természetes nyelvfeldolgozásban használják, és minden szó egy külön vektort kap, amik dimenziója akár több száz is lehet (itt pontosan 100). A vektorok segítségével pedig mérni lehet a szavak szemantikus hasonlóságát. Itt ugyan a szavakból mondatokat képzeink, és nem is természetes nyelvet dolgozunk fel, de a metodika itt is alkalmazható.

A fázis végrehajtása egyszerű: a Java Corpus minden fájlját átadjuk a lexernek, ami előállítja a tokenizált fájlkat, párhuzamosítva. Ezután minden eredmény egyesítve lesz, és ezt az egyesített eredményt átadódik egy Gensim LineSentence objektumnak. Ez az objektum jelzi majd a modell készítőnek, hogy hol vannak a mondathatárok (itt a sorok végén). Majd a Gensim Word2Vec metódusa megkapja ezt az objektumot, és elkészíti belőle a Word2Vec modellt. Extra paraméterként az is meg lett adva, hogy a minimális

²<https://www.antlr.org/>

³<https://github.com/antlr/grammars-v4/blob/master/java/java9/Java9Lexer.g4>

⁴<https://github.com/antlr/grammars-v4/blob/master/java/java9/Java/Test.java.alternative>

⁵<https://groups.inf.ed.ac.uk/cup/javaGithub/>

⁶<https://radimrehurek.com/gensim/>

előfordulás 1. Ez azt jelenti, hogy minden szót figyelembe fog venni a modell elkészítése során. A paraméter nélkül azokat a szavakat kihagyná, amik 5-nél kevesebbszer fordulnak elő. Illetve még egy paramétert kapott, amivel a modellt is párhuzamosítva készíti el.

2. Fázis: SSH létrehozása

Ahhoz, hogy a predikciót meg lehessen csinálni, arra van szükség, hogy a kódsorok között vizsgáljuk a hasonlóságot. Ehhez először szükség van egy olyan halmazra, amiben garantáltan sérülékeny sorok találhatóak. Ez lesz a Sérülékeny Sorok Halmaza (röviden SSH), ami a predikció alapjául fog szolgálni. Itt kerül felhasználásra a korábban említett Project KB adatbázis, ami 1282 commit-ot tartalmaz 205 nyílt forráskódú Java projektből, amik 624 sérülékenységet javítanak. A tesztelési környezet előállításához a sorok 90%-a kerül az SSH-ba, a többin a tesztek fognak zajlani.

A Project KB adathalmaza nem tartalmazza direkt módon a sérülékeny sorokat, csak a projektet és a megfelelő commit-ot. Az információ kinyerése a projektek klónozása és a megfelelő commit-ra történő checkout után a `git diff` parancs segítségével történt. Így egyszerűen látható, hogy mely sorokat törölték, és melyeket adták hozzá. Értelemszerűen a törölt, illetve a változtatott sorok tartalmazzák a sérülékenységet, így azok lettek kigyűjtve. A gyűjtés során csak azok a sorok lettek figyelembe véve, amelyek 1 tokennél hosszabbak és nem teszt fájlból származnak. Ezen kívül feltettük, hogy csak a sérülékenység lett javítva a commit-ban. Annak minimalizálására, hogy esetlegesen más javítások is bekerüljenek az SSH-ba, az összes commit manuális ellenőrzésen is végigment. Végül a duplikált sorok törlésre kerültek, és létrejött az SSH, ami nagyjából 10.000 sérülékeny sort tartalmaz.

3. Fázis: Predikció

A korábbi fázisok előkészülete után lehetőség nyílik a predikcióra. Ehhez az eszköz kiválasztja a Tesztelendő Rendszer (röviden TR) egyik Java fájlját, megcsinálja a vektorizációt, majd minden sort összevet az SSH minden sorával. Az összehasonlításhoz az eszköz a sorok tokenjeinek vektorait átlagolja, ezzel létrehozva egy aggregált vektort, majd kiszámolja az aggregált vektorok koszinusz távolságát. Maga az aggregáció elfedi a tokenek sorrendjét, ami bizonyos mennyiségű információvesztéssel jár, viszont azt is megenge-

di, hogy ugyanazon tokenekből álló sort összehasonlíthassunk egy olyannal, ami csak a tokenek sorrendjében különbözik.

A távolságból ezután kiszámolható egy valószínűség a következő formula segítségével:

$$P_{tav}(sor_{TR}) = 1 - \min_e \cos(\text{vec}(sor_{TR}), \text{vec}(sor_{SSH(e)}))$$

Ahol sor_{TR} a TR-beli fájl sorát, a $\text{vec}()$ a vektorizációt, az e a vizsgált sorral egyező (pontosabban a hozzá legközelebbi) SSH-beli sor indexe, az $SSH(e)$ pedig maga a sor.

Ezzel a valószínűséggel már végezhető predikció, amint biztosítva van egy küszöbérték. Ekkor amelyik sor P_{tav} valószínűsége a küszöb felett van, sérülékenynek tekinthető.

Ennek ellenére az eszköz nem közvetlenül ezt a valószínűséget használja, hanem további módosítókat is figyelembe vesz. Erre azért van szükség, mert bizonyos nyelvi konstrukciók nagyon gyakran, és mindig ugyanúgy fordulnak elő, vagyis garantáltan sérülékenynek lesznek jelölve. Ilyen konstrukciók például a `} else {`, vagy a `return value;`.

A módosítók a következők:

- **Hossz:** Ez a módosító a legegyszerűbb; hatására az eszköz figyelmen kívül hagyja a csupán egy tokenből álló sorokat. Ez amiatt szükséges, hogy az egy token hosszú sorok önmagukban nem hordoznak hasznos információt (például ilyen egy zárójel).
- **Komplexitás:** Ennek a módosítónak a lényege, hogy az eszköz a sorok komplexitásától függően szenteljen több, vagy kevesebb figyelmet az adott sornak. Erre azért van szükség, mert a komplexebb sorok általában specifikus SSH-beli sorokhoz fognak hasonlítani, így nagyobb a valószínűsége, hogy azok sérülékenyek.
- **Környezet:** Ez a módosító a vizsgált sor környezete alapján módosítja a valószínűség értékét. A lényege az, hogy ha egy sor környezete sérülékeny, akkor nagyobb a valószínűsége annak, hogy maga a sor is az. Ez a módosító az aktuális sort, illetve az azt megelőzőt, és a rákövetkezőt figyeli, vagyis a vizsgált környezet 3 sort tartalmaz.

A fenti módosítók kifejezhetőek képlet segítségével. A komplexitás:

$$Kompl(sor_{TR}) = 1 - \frac{1}{kul(sor_{TR})}$$

Ahol a $kul()$ a sorban levő különböző tokenek számát jelenti.

A környezet:

$$Korny(sor_{TR}) = 1 - \frac{1}{ser_korny(sor_{TR})}$$

Ahol a $ser_korny()$ a vizsgált sor környezetében levő sérülékeny sorok száma.

A végső predikció pedig olyan módon jön létre, hogy az eszköz veszi a távolság által adott valószínűséget, hozzáadja a megfelelő módosítókat, majd az eredmény átlagolja, és ha ez a szám átlépi a küszöböt, akkor jelöli sérülékenynek. Ezen felül az eszköz mellékeli azt a sort az SSH-ből, amihez az aktuálisan vizsgált a legjobban hasonlít. A komplexitás és a környezet módosító egyszerre történő használata nem produkált értelmes eredményeket, így a hatásukat külön-külön vizsgáltuk.

3.2. Problémák és a nyelv sajátosságai

3.2.1. Komplexitás probléma

A tesztelés során hamar feltűnt, hogy az eszköz olyan sorok esetén jelez hasonlóságot, amik látszólag nagymértékben eltérnek egymástól. A probléma forrása a Java nyelv sorainak komplexitásában rejlik: a nyelv ugyanis elég "bőbeszédű", pusztán egy string kiíratásához 9 tokenre van szükség. Ezt viszont mind a korábban említett átlagolás, mind a relatíve kevés token fajta elrejt, így hamis eredmények születnek.

3.2.2. Sebesség probléma

Ezen felül egy másik probléma is szembeötlő volt: az eszköz rendkívül lassan végzi a predikciót. Ez annyira egyébként nem meglepő, elvégre a vizsgált fájl minden sorát összehasonlítjuk az SSH minden sorával. Az SSH viszont több tízezer sorból áll, és a korábban említett nyelvi sajátosság miatt a vizsgálandó fájlok is meglehetősen hosszúak.

Mindkét probléma megoldása fontos ahhoz, hogy az eredmények javulhassanak. Az

első esetén egy megoldás a tokenek számának növelése, amit úgy kell végezni, hogy elég általánosak legyenek ahhoz, hogy ne rendeljünk minden szóhoz különböző tokent, de közben ne növeljük meg túlzottan a szótár méretét. A második problémánál a megoldás az SSH méretének csökkentése, de nem olyan módon, hogy a sorokat véletlenszerűen töröljük.

3.2.3. Új tokenek

Kezdsnek a szótárba került új tokenek olyan string literálok, amik lényege a tartalmilag irreleváns stringek elkülönítése a speciális jelentéssel bíróktól. Ilyen speciális esetek például az SQL parancsok, vagy a HTML tagek.

Ezeken felül a legsűrűbben előforduló tokent, az `Identifier`-t, szét kellett bontani egyéb típusokra, hogy jobban reprezentálni tudja a sorok aktuális jelentését. Erre azért volt szükség, mert a Java objektum orientáltsága miatt rengeteg a függvény- és metódushívás, adattagokra, osztályokra hivatkozás, stb., amik mind az `Identifier` tokenbe lennének tömörítve. Éppen ezért 4 alosztályt vezetünk be, amik segítenek az értelmezésben, de nem növelik túlzottan a szótárt. Ezek a `VariableIdentifier`, `MethodIdentifier`, `ObjectIdentifier`, és az `ArrayIdentifier`.

Attól függ, hogy az adott `Identifier` tokent melyik alosztályba kell sorolni, hogy mi a rákövetkező token értéke. Ha `(`, akkor a `MethodIdentifier` osztályba kerül, ha `.`, akkor az `ObjectIdentifier` osztályba, ha pedig `[`, akkor az `ArrayIdentifier`-be. A `VariableIdentifier` kicsit nehezebb, itt több lehetőség is van a rákövetkező tokenre nézve. Ezeket tartalmazza a 3.1 táblázat. Ezek nem fednek le minden eshetőséget (ahogy maguk az osztályok se váltják ki az összes `Identifier` előfordulást), de növelik a tokenek változatosságát, és ezzel a predikció minőségét.

<code>=</code>	<code>+=</code>	<code>-=</code>	<code>&=</code>
<code>*=</code>	<code>/=</code>	<code> =</code>	<code>⊕=</code>
<code>%=</code>	<code><<=</code>	<code>>>=</code>	<code>>>>=</code>
<code>++</code>	<code>-</code>		

3.1. táblázat. A `VariableIdentifier` token felismeréséhez használt operátorok.

A bővítés utáni tokenek pontos listáját a 3.2 táblázat tartalmazza.

**=	var	VariableIdentifier	=
{	IdentifierName	:	!
StringLiteral	}	NumericLiteral]
ObjectIdentifier	.	MethodIdentifier	(
function	try	return	catch
&&	!	RegularExpressionLiteral	?
typeof	ArrayIdentifier	!==	arguments
in	===	0	undefined
new	false		<=
>	null	+	-
++	>=	true	<
PortStringLiteral	delete	SQLStringLiteral	this
*	-=	HTMLStringLiteral	throws
!=	switch	-	case
default	native	instanceof	while
NoSubstitutionTemplate	Invalid	class	NaN
...	GETStringLiteral	continue	import
do	HTTPStringLiteral	POSTStringLiteral	/=
>>	&	HTTPSSStringLiteral	eval
<<	void	~	static
short	long	public	=>
const	abstract	goto	float
>>>	Infinity	package	>>=
final	extends	super	enum
&=	=	yield	double
private	protected	interface	^=
>>>=	**	TemplateHead	TemplateTail
debugger	TemplateMiddle	implements	?.
await	transient	synchronized	**=

3.2. táblázat. A használt tokenek

3.2.4. SSH méretének csökkentése

Ahogy már korábban említésre került, az SSH mérete komoly sebességbeli problémákat okoz. A megoldáshoz olyan módon kell csökkenteni az SSH méretét, hogy az ne járjon túlzott információvesztéssel. Ehhez törlésre kerültek azok a sorok, amik predikció során nem nevezhetőek produktívnak - vagyis azok, amik túlságosan hasonlítanak nem sérülékeny sorokhoz.

Ehhez létre kellett hozni egy második halmazt, és feltölteni nem sérülékeny sorokkal. Ezek a sorok nem véletlenszerűen lettek választva, hiszen akkor fennállt volna lehetőség, hogy eddig fel nem fedezett sérülékenységek kerüljenek bele. Véletlen választás helyett azok a sorok kerültek a halmazba, amelyek az eredeti SSH-ban levőket javították. Így

ugyanis az eredmény nagy valószínűséggel sérülékeny. Természetesen a nem sérülékenységet garantálni így sem lehet, de az esély elég kicsi ahhoz, hogy ne jelentsen komoly problémát. Ezután a két halmaz sorait már csak össze kellett hasonlítani, és azokat az SSH-beli sorokat, amik túlságosan hasonlítottak a másik halmaz soraira, egyszerűen ki kellett törölni.

3.3. Használt metrikák

Ebben a szakaszban röviden bemutatásra kerülnek az eredmények kiértékelése során használt metrikák. A leírásukat a 3.3 táblázat tartalmazza.

file_lines	A sorok száma az eredeti fájlban
flagged_lines	A sérülékenynek jelölt sorok száma
vuln_lines	A megerősítetten sérülékeny sorok száma
flagged_vuln_lines	A biztosan sérülékeny sorok közül megjelölt sorok száma
%_flagged	file_lines megjelölt sorainak aránya
%_is_vuln	file_lines sérülékeny sorainak aránya
%_vuln_flagged	file_lines helyesen sérülékenynek jelölt sorainak aránya

3.3. táblázat. A használt metrikák és rövid leírásuk

3.4. Az eredmények létrehozása

668	0.927938	byte methodCode = requestHeaderMessage.getBytes();
670	0.820662	String methodName = Constants.getMethodForCode(methodCode - 1);
682	0.922858	boolean isSSL = requestHeaderMessage.getBytes() != 0;

(a) A csv fájl első három oszlopa

'if' '(' ObjectIdentifier '.' MethodIdentifier '(' ')' '==' '-' 1 ')' '{'
VariableIdentifier '=' 'new' MethodIdentifier '(' BooleanLiteral ',' BooleanLiteral ')' ';'
'public' 'void' MethodIdentifier '(' 'boolean' Identifier ')' 'throws' Identifier '{'

(b) A csv fájl negyedik oszlopa

3.2. ábra. Példa egy csv fájlból

A fent említettek alapján minden modell, fájl, módosító és küszöb kombinációjából keletkezett egy csv fájl, *modell/commit/fájl/küszöb/módosító* útvonallal. Itt a modell az

eredeti Word2Vec-et, és a csökkentett SSH-val rendelkezőt jelenti. A commit a Project KB által biztosított projektek sérülékenységet tartalmazó commit-ja, amin belül több érintett fájl is lehet. Küszöbértékből is több lett kipróbálva, 0.75-től 0.95-ig 0.05-ös lépésközzel. A módosító rész pedig értelemszerűen a 3.1 részben említett 3 módosítóra utal.

A 3.2 ábrán látható egy részlet az egyik csv fájlból. Az első oszlopban az látható, hogy a fájlban hanyadik sorról van szó. A második oszlopban a sérülékenység valószínűsége, a harmadikban maga a sor, a negyedikben pedig a magyarázat látható.

		FilenameGuardFilter.java					SessionFilter.java					
		75%	80%	85%	90%	95%	75%	80%	85%	90%	95%	
red_word2vec	no_rule	file_lines	50	50	50	50	50	11	11	11	11	11
		flagged_lines	50	33	32	30	10	17	11	11	11	1
		vuln_lines	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		flagged_vuln_lines	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%_flagged	100	66	64	60	20	154.5455	100	100	100	9.090909
		%_is_vuln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%_vuln_flagged	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rule_check_surroundings		file_lines	50	50	50	50	50	11	11	11	11	11
		flagged_lines	26	20	18	0	0	6	6	6	0	0
		vuln_lines	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		flagged_vuln_lines	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%_flagged	52	40	36	0	0	54.54545	54.54545	54.54545	0	0
		%_is_vuln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%_vuln_flagged	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rule_complex_and_surrounded		file_lines	50	50	50	50	50	11	11	11	11	11
		flagged_lines	26	20	8	0	0	7	6	1	0	0
		vuln_lines	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		flagged_vuln_lines	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%_flagged	52	40	16	0	0	63.63636	54.54545	9.090909	0	0
		%_is_vuln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%_vuln_flagged	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.3. ábra. Részlet az eredmény csv-ből

		percentage						
		75%	80%	85%	90%	95%		
word2vec	no_rule	file_lines	228773	228773	228773	228773	228773	
		flagged_lines	92973	79331	79141	61586	60240	
		vuln_lines	21066	21066	21066	21066	21066	
		flagged_vuln_lines	2087	1643	1640	1388	1365	
		%_flagged	40.63985	34.67673	34.59368	26.92013	26.33178	
		%_is_vuln	2.244738	2.071069	2.072251	2.253759	2.265936	
		%_vuln_flagged	9.906959	7.799297	7.785056	6.588816	6.479635	
	rule_check_surroundings		file_lines	228773	228773	228773	228773	228773
			flagged_lines	42366	39753	26781	6698	2461
			vuln_lines	21066	21066	21066	21066	21066
			flagged_vuln_lines	1045	994	774	156	32
			%_flagged	18.51879	17.37661	11.70636	2.927793	1.075739
			%_is_vuln	2.466601	2.50044	2.890109	2.329053	1.300284
			%_vuln_flagged	4.9606	4.718504	3.674167	0.74053	0.151904
rule_complex_and_surrounded		file_lines	228773	228773	228773	228773	228773	
		flagged_lines	45949	30266	19826	3300	344	
		vuln_lines	21066	21066	21066	21066	21066	
		flagged_vuln_lines	1044	835	589	78	0	
		%_flagged	20.08498	13.22971	8.666232	1.442478	0.150367	
		%_is_vuln	2.272084	2.758871	2.970846	2.363636	0	
		%_vuln_flagged	4.955853	3.963733	2.795975	0.370265	0	

3.4. ábra. Részlet az aggregált eredmény csv-ből

A csv fájlok létrehozása után jön a 3.3 részben bemutatott metrikák kiszámítása. Alap esetben minden csv-hez külön metrika készül, de lehetőség van az eredmények aggregálására is - ekkor küszöbértékek szerint összegezve lesznek a fájlokra vonatkozó metrikák. Az végeredmény csv-k felépítésére ad példát a 3.3 és a 3.4 ábra. Az előbbin az alap beállítás, az utóbbin az aggregált változat látható.

Ahogy az ábrákon is látszik, az első oszlop tartalmazza a modellneveket, ez alapján történik meg az elsődleges csoportosítás. Itt a *word2vec* az alap modellt, a *red_word2vec* pedig a redukált SSH-jú modellt jelenti. A második oszlopban a módosítók nevei láthatóak, ez volt a másodlagos csoportosítási szempont. A *no_rule* a módosítók nélküli eredményt jelzi, a többi pedig a 3.1 részben bemutatott módosítók nevei. A normál eredmények esetén van még egy fájlankénti csoportosítás, az aggregált eredményekből ez értelemszerűen kimarad. Végül pedig a küszöbök szerint is történik egy csoportosítás.

4. fejezet

Eredmények

4.1. Első verzió

Ahogy korábban a 3.2 részben említésre került, az eszköz első verziója nem a várt módon teljesített. Ennek egyik oka az lehet, hogy nem tudta rendesen feldolgozni az összehasonlítandó sorokat. Ez a Java bőbeszédűségének köszönhető, illetve annak, hogy az elsőként használt szótár nem volt elég kifejező, így a sorok komplexitása elveszett. A megoldás, a 3.2.3 részben említett szótárbővítés volt. Ezen kívül, egy másik komoly probléma az eszköz sebessége, ami az SSH és a TR méretei miatt meglehetősen lassú volt. Mivel a TR mérete fix, ezért az egyetlen megoldás az SSH méretének csökkentése volt. Ez egy heurisztika segítségével olyan módon lett megvalósítva, hogy a méretcsökkentés ne járjon információvesztéssel, ahogy a 3.2.4 részben le lett írva.

Az összehasonlítás miatt az első verzió eredményei is megtekinthetők a 4.1 táblázatban, az **O_** prefix-szel ellátva.

4.2. A szótár bővítése

A sorok pontosabb feldolgozása miatt szükség volt a szótár növelésére. Ehhez a leggyakoribb token, az `Identifier` a lehető legtöbb helyen le lett cserélve a 3.2.3 részben említett alosztályokra. Ahogy a 4.1 táblázatban (**L_** prefix-szel ellátva) is látható, ez nagyban növelte az eszköz pontosságát. Itt az **L_** az alacsony hasonlósági arányt jelenti. (Lásd: 4.3 részt)

Mivel a bővített szótár egyértelműen javított az első verzió eredményein, ezért ezt tekintettük alapnak az SSH csökkentésekor. Ahogyan a 4.3 részben látható, az SSH csökkentés után az eszköz prediktív képessége változatlan volt, így az a változat, ahol új tokenek vannak, de SSH csökkentés nem, nem szerepel a 4.1 táblázatban.

A szótár bővítése miatti javulás valószínűleg annak köszönhető, hogy az eszköz sokkal jobban "érti meg" az egyes kódsorokat, vagyis a jobb reprezentáció hatására pontosabb következtetéseket tud levonni. Azok a sorok, amik jobban megtartják az eredeti információ tartalmukat, sokkal pontosabban hasonlíthatóak össze. A hátránya azonban az, hogy ha túlságosan megnő a szótár, akkor mind a modell mérete, mind a komplexitása is megnőne, tovább növelve a predikcióhoz szükséges időt. Esetlegesen további kísérletekkel tovább lehetne növelni a teljesítményt a modell és a szótár komplexitásának kiegyensúlyozásával, és a szótár méretének minimumon tartásával olyan módon, hogy a tokenizált sorok minél közelebb legyenek az eredeti verzióikhoz.

4.3. Az SSH csökkentésének hatása

Az SSH létrehozásakor az eszköz figyelmen kívül hagyja az összes olyan sort, ami nem tartalmaz releváns információkat, vagyis a nem Java fájlok és a tesztfájlok sorait. Viszont még így sem garantált, hogy olyan sorok ne kerüljenek bele, amik nem sérülékenyek. Ez a kérdés azért fontos, mert ha nem sérülékeny sor is van az SSH-ban, akkor az növelheti az eszköz hamis pozitív arányát, és a predikció készítéséhez szükséges időt is. Ahogyan a 3.2.4 részben említésre került, a megoldáshoz minden olyan sor törölve lett, ami nagyban hasonlít egy nem sérülékeny sorra, vagyis van arra esély, hogy ne legyen köze sérülékenységhöz.

A csökkentés előtt az SSH több mint 70.000 sort tartalmazott, amik közül nagyon sok közel azonos volt. Ezen sorok törlése után indult el a nem sérülékeny sorokkal való összehasonlítás. Ez a predikcióhoz használt elv szerint működik: két sor akkor hasonló, ha koszinusz távolságuk egy bizonyos értéknél kisebb, vagyis közel vannak egymáshoz. Két értéket is kipróbáltunk: a 0.01-et és a 0.1-et.

A csökkentés első lépésének végrehajtása után az SSH mérete nagyjából 10.000 sorra változott. A nem sérülékeny sorokhoz hasonlítás után pedig körülbelül 3.200-ra csökkent

a 0.01-es érték használata, és 350-re a 0.1-es érték használata után. A 4.1 táblázatban az első eset eredményei **L_**, a második eset eredményei pedig **H_** prefixet kaptak. A 4.2 részben is említve lett, hogy a táblázat nem tartalmaz olyan eredményt, ahol az SSH változatlan, de az új szótárat alkalmazzuk, mert az közel azonos az **L_** prefix-szel ellátott eredményekkel. Ez azt is jelenti, hogy a 3.200 sorból álló SSH ekvivalensnek tekinthető a 70.000 sorból állóval (és nyilván a 10.000 sorossal is).

method_variant	flagged_lines	vuln_lines	flagged_vuln_lines
O_nr	92973	21066	2087
L_nr	37439	4934	3385
H_nr	60006	16556	1907
O_no	79331	21066	1643
L_no	31865	4934	3012
H_no	50620	16556	1600
O_pc	57839	21066	1311
L_pc	20844	4934	2296
H_pc	63254	16556	1794
O_srd	42366	21066	1045
L_srd	16664	4934	2032
H_srd	8945	16556	518

method_variant	%_flagged	%_is_vuln	%_vuln_flagged
O_nr	40.64	2.24	9.91
L_nr	50.79	9.04	68.6
H_nr	33.67	3.18	11.52
O_no	34.68	2.07	4.03
L_no	43.23	9.45	61.04
H_no	28.41	3.16	9.66
O_pc	25.28	2.27	6.22
L_pc	28.28	11.02	46.53
H_pc	35.5	2.84	10.84
O_srd	18.52	2.47	4.96
L_srd	22.6	12.19	41.18
H_srd	5.02	5.79	3.13

4.1. táblázat. Az eszköz különböző verziói által adott eredmények

4.4. Az eredmények kiértékelése

Az eszköz teljesítményét a 4.1 táblázat tartalmazza. Fontos megjegyezni, hogy az összes eredmény során a predikció küszöbértéke 0.75, vagyis egy sor akkor sérülékeny, ha a 3.1 részben ismertetett valószínűség meghaladja a 0.75-öt. Ez az érték empirikus módon került beállításra, de egyébként módosítható.

4.4.1. A különböző verziók alap teljesítménye

Ebben a részben azokról az eredményekről lesz szó, amit a modell a különböző módosítók használata nélkül ért el. Ezt a táblázatban az **nr** suffix jelzi.

A modell eredeti teljesítménye, vagyis az, amelyik az alap szótárat és SSH-t használja, igen alacsony. Az összes sor közel 41%-át jelöli meg, míg a sérülékenységek csak 10%-át találja meg. A bővített szótár az SSH csökkentés mértékétől függetlenül jobban teljesít, még a nagymértékű csökkentés után is több sérülékenységet talál kevesebb jelölt sor mellett. A legjobbnak a kismértékű csökkentést használó verziót lehet nevezni, ez a sérülékenységek közel 70%-át megtalálja. Viszont ez a sorok felét megjelöli, ami bár nem túl jó eredmény, mégis nagy szűkítése a fejlesztők által átnézendő kódbázisnak.

4.4.2. A különböző módosítók és hatásaik

Ahogy a 3.1 részben is meg lett említve, az eszköz használ bizonyos módosítókat is a predikció során.

A **no** suffix által jelölt sorok azt a verziót jelölik, amikor csak a **Hossz** módosító hatása érvényesül, vagyis amikor figyelmen kívül hagyja az egy token hosszú sorokat. Az SSH csökkentés során a legtöbb ilyen sor egyébként törlésre kerül, hiszen nagyon kicsi a valószínűsége, hogy sérülékeny legyen. Ezzel együtt az új szótárt használva az eredmények valamelyest javultak.

Drasztikus változások a **Komplexitás** és a **Környezet** módosítók hatására történtek - mindkettő esetén a megjelölt sorok száma nagymértékben csökkent, míg a talált sérülékenységek száma arányaiban kevésbé. A táblázatban az előbbit a **pc**, az utóbbit az **srd** suffix jelöli.

Ezek az eredmények alátámasztják a korábbi megállapítást, miszerint a sorok komplexitása fontos, hiszen azok jobb figyelembe vételével nagy javulásokat ért el az eszköz. Míg a sorok környezetét figyelembe véve szintén javulnak az eredmények, a **Komplexitás** valamennyivel jobban teljesít.

4.5. Az eredmények összefoglalása

Ahogy ebben a fejezetben demonstrálva lett, az eszköz képes arra, hogy Java rendszerekben sérülékenységeket jelezzon. Bár az alap verzió eredményei nem olyan biztatóak, bizonyos változtatásokat eszközölve sokat javultak. Az eszköz képes a sérülékenységek nagy részét megtalálni, miközben csökkenti az átnézendő kódbázis méretét.

Bár maga az eszköz lassú, az SSH csökkentésével sikerült valamivel gyorsabbá tenni. Azt is láthattuk, hogy a szótár helyes megválasztása is fontos tényező, hiszen az alap verzióban használt kicserélése után sokkal jobb eredmények születtek.

5. fejezet

Konklúzió

Ebben a dolgozatban bemutattunk egy módszert arra, hogy miként lehet sorszinten sérülékenységeket előrejelezni Java nyelvű rendszerekben.

A módszer a kódsorok Word2Vec vektorainak hasonlóságára épül. A használathoz létrehoztuk az SSH-t, vagyis a Sérülékeny Sorok Halmazát, ami garantáltan sérülékeny sorokat tartalmaz. Az eszköz ezekkel hasonlítja össze a TR, a Tesztelendő Rendszer sorait, és ha elég nagy a hasonlóság, vagyis a vizsgált sor vektorának és egy SSH-beli sor vektorának koszinusz távolsága egy bizonyos küszöb alatt van, akkor sérülékenynek jelöli. Pontosabban ez az érték még kiegészül bizonyos módosítók értékével, és ettől függ a predikció. Ezen felül az eszköz mellékeli azt az SSH-beli sort, amihez az aktuálisan vizsgált a legjobban hasonlít. Így valamennyire megmagyarázható is lesz az eredmény. A módszer roppant egyszerű, de elég jó eredmények születtek vele - bizonyos javítások után.

A modell alap verziója viszonylag rosszul teljesít, köszönhetően a Java nyelvi sajátosságainak. Az első szótár nem képes pontosan kifejezni a sorok komplexitását, így sok információ elveszik, és nagy lesz a hamis pozitív arány. Ennek javítására kiegészítettük a szótárat úgy, hogy a leggyakoribb tokent, ahol csak lehetett, lecseréltük egyéb, nagyobb információtartalommal rendelkezőkre. Ezzel jobb eredményt tudtunk elérni.

Egy másik nagy probléma volt az eszköz sebessége, ami az SSH mérete miatt meg lehetőségen lassú volt. Javításként csökkentettünk az SSH méretén úgy, hogy kiszedtük belőle azokat a sorokat, amik túlságosan hasonlítanak nem sérülékeny sorokhoz. Ehhez két küszöbértéket is kipróbáltunk, változó eredménnyel.

A Project KB adathalmazát felhasználva empirikus módon kiértékeljük az eredményeket. Az adathalmaz 205 Java projekt 1282 sérülékenységi tartalmazza, és ezen projektek soraiból (pontosabban a 90%-ából) hoztuk létre az SSH-t, és ezen végeztük el a teszteket is (a maradék 10%-on). Az SSH kezdeti nagy méretét csupán 3.200 sorra tudtuk redukálni, ami a sebesség növelése mellett nem befolyásolta a predikciós képességet. A két legjobb konfigurációban az eszköz a sérülékenységek 62, illetve 41%-át találta meg, míg a sorok csak 43, illetve 22%-át jelölte meg. Összességében a projektet sikeresnek tekintjük, de természetesen mindig van lehetőség továbbfejleszteni. A jövőben komolyabb vizsgálatok alá lehetne vetni a szótárat, hogy jobban megértsük annak a predikcióra gyakorolt hatását, illetve lehetne további módosítókkal is kísérletezni.

Függelék

A dolgozatban bemutatott program forráskódja elérhető a következő linken: <https://github.com/vandorn99/java-word2vec-vulnerability-prediction>

Nyilatkozat

Alulírott Vándor Norbert Rudolf programtervező informatikus MSc szakos hallgató, kijelentem, hogy a dolgozatomat a Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Intézet Szoftverfejlesztés Tanszékén készítettem, programtervező informatikus MSc diploma megszerzése érdekében.

Kijelentem, hogy a dolgozatot más szakon korábban nem védtem meg, saját munkám eredménye, és csak a hivatkozott forrásokat (szakirodalom, eszközök, stb.) használtam fel.

Tudomásul veszem, hogy szakdolgozatomat a Szegedi Tudományegyetem Informatikai Intézet könyvtárában, a helyben olvasható könyvek között helyezik el.

Szeged, 2023. április 26.

Vándor Norbert Rudolf
aláírás

Köszönetnyilvánítás

Szeretnék köszönetet mondani témavezetőmnek Dr. Hegedűs Péternek, aki szakmai támogatásával segítette a projekt sikerét.

A diplomamunka a MILAB projekt keretein belül az Európai Unió RRF-2.3.1-21-2022-00004 és a "Tématerületi Kiválósági Program TKP2021-NVA-09" projektek támogatásával készült, amely a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból biztosított TKP2021-NVA program finanszírozásával valósult meg.

Irodalomjegyzék

- [1] V. R. Basili, L. C. Briand, and W. L. Melo. A validation of object-oriented design metrics as quality indicators. *IEEE Transactions on Software Engineering*, 22(10):751–761, 1996.
- [2] Shyam R Chidamber and Chris F Kemerer. A metrics suite for object oriented design. *IEEE Transactions on software engineering*, 20(6):476–493, 1994.
- [3] Istehad Chowdhury and Mohammad Zulkernine. Using complexity, coupling, and cohesion metrics as early indicators of vulnerabilities. *Journal of Systems Architecture*, 57(3):294–313, 2011.
- [4] Rudolf Ferenc, Péter Hegedűs, Péter Gyimesi, Gábor Antal, Dénes Bán, and Tibor Gyimóthy. Challenging Machine Learning Algorithms in Predicting Vulnerable JavaScript Functions. In *Proceedings of the 7th International Workshop on Realizing Artificial Intelligence Synergies in Software Engineering*, pages 8–14. IEEE Press, 2019.
- [5] Emanuel Giger, Marco D’Ambros, Martin Pinzger, and Harald C Gall. Method-level bug prediction. In *Proceedings of the 2012 ACM-IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement*, pages 171–180. IEEE, 2012.
- [6] Matthieu Jimenez, Yves Le Traon, and Mike Papadakis. Enabling the Continuous Analysis of Security Vulnerabilities with VulData7. In *IEEE International Working Conference on Source Code Analysis and Manipulation*, pages 56–61, 2018.
- [7] Zhen Li, Deqing Zou, Shouhuai Xu, Xinyu Ou, Hai Jin, Sujuan Wang, Zhijun Deng, and Yuyi Zhong. Vuldeepecker: A deep learning-based system for vulnerability

- detection. *Proceedings 2018 Network and Distributed System Security Symposium*, 2018.
- [8] Balázs Mosolygó, Norbert Vándor, Péter Hegedűs, and Rudolf Ferenc. A line-level explainable vulnerability detection approach for java. In Osvaldo Gervasi, Beniamino Murgante, Sanjay Misra, Ana Maria A. C. Rocha, and Chiara Garau, editors, *Computational Science and Its Applications – ICCSA 2022 Workshops*, pages 106–122, Cham, 2022. Springer International Publishing.
- [9] Stephan Neuhaus, Thomas Zimmermann, Christian Holler, and Andreas Zeller. Predicting vulnerable software components. In *Proceedings of the ACM Conference on Computer and Communications Security*, pages 529–540, 01 2007.
- [10] F. Palomba, M. Zanoni, F. A. Fontana, A. De Lucia, and R. Oliveto. Smells like teen spirit: Improving bug prediction performance using the intensity of code smells. In *2016 IEEE International Conference on Software Maintenance and Evolution (ICSME)*, pages 244–255, 2016.
- [11] L. Pascarella, F. Palomba, and A. Bacchelli. Re-evaluating method-level bug prediction. In *2018 IEEE 25th International Conference on Software Analysis, Evolution and Reengineering (SANER)*, pages 592–601, 2018.
- [12] Serena E. Ponta, Henrik Plate, Antonino Sabetta, Michele Bezzi, and Cédric Dangremont. A manually-curated dataset of fixes to vulnerabilities of open-source software. In *Proceedings of the 16th International Conference on Mining Software Repositories*, May 2019.
- [13] Nicholas Saccente, Josh Dehlinger, Lin Deng, Suranjan Chakraborty, and Yin Xiong. Project achilles: A prototype tool for static method-level vulnerability detection of java source code using a recurrent neural network. In *2019 34th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering Workshop (ASEW)*, pages 114–121, 2019.

- [14] Yonghee Shin, Andrew Meneely, Laurie Williams, and Jason A. Osborne. Evaluating complexity, code churn, and developer activity metrics as indicators of software vulnerabilities. *IEEE Trans. Softw. Eng.*, 37(6):772–787, November 2011.
- [15] Yonghee Shin and Laurie A. Williams. Can traditional fault prediction models be used for vulnerability prediction? *Empirical Software Engineering*, 18:25–59, 2011.
- [16] Miltiadis Siavvas, Dionisis Kehagias, and Dimitrios Tzovaras. A preliminary study on the relationship among software metrics and specific vulnerability types. In *2017 International Conference on Computational Science and Computational Intelligence – Symposium on Software Engineering (CSCI-ISSE)*, 12 2017.
- [17] Kazi Zakia Sultana. Towards a software vulnerability prediction model using traceable code patterns and software metrics. In *2017 32nd IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering (ASE)*, pages 1022–1025, 2017.
- [18] Kazi Zakia Sultana, Vaibhav Anu, and Tai-Yin Chong. Using software metrics for predicting vulnerable classes and methods in java projects: A machine learning approach. *Journal of Software: Evolution and Process*, page e2303, 2020.
- [19] S. Wattanakriengkrai, P. Thongtanunam, C. Tantithamthavorn, H. Hata, and K. Matsumoto. Predicting defective lines using a model-agnostic technique. *IEEE Transactions on Software Engineering*, (01):1–1, sep 2020.